

POLAND

POLAND

**MUALLIFLIK KORPUSI TARKIBIDA ERKIN VOHIDOV
ASARLARINING LINGVISTIK KORPUSINI YARATISH TAMOYILLARI**

Abdurahmanova Muqaddas Tursunaliyevna

O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti, f.f.n.

Arislanova Muxlisa Zakir qizi

O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi "Yoshlar"

teleradiokanali katta muharriri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13923494>

Annotatsiya: Maqola o'zbek tili milliy korpusi tarkibida mualliflik korpusini yaratish zaruratiga bag'ishlangan. Tadqiqotchi mualliflik korpusining o'zbek tilini tadqiq etish va ta'lim jarayonidagi afzalliklarini ko'rsatib bergan va uni yaratish masalasi dolzarb degan xulosaga keladi.

Kalit so'zlar: Korpus lingvistikasi, teg, illyustrativ maqsad, reprezentativlik, konversiya va grafik tahlil.

Hozirga qadar turkiy tillarning bir qanchasi o'zining milliy til korpusiga ega. Mualliflik korpusi milliy til korpusi tarkibida muhim o'rin egallaydi. Mualliflik korpusi va mualliflik leksikografiyasi – chambarchas bog'liq hodisa: birining taraqqiyotini ikkinchisining rivojisiz ko'rib bo'lmaydi. Mualliflik leksikografiyasi yo'nalishida ancha ishlar qilingan bo'lsa ham, mualliflik korpusi taraqqiyoti turg'un holatda. Mukammal tuzilgan, chuqur teglangan mualliflik korpusi leksikologiya, leksikografiya, til tarixi, dialektologiya, sotsiolingvistika, psixolingvistika, neyrolingvistika sohalari rivojiga hissa qo'shadi, bu yo'nalishlardagi tadqiqotlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Shuningdek, mualliflik korpusi yordamida ma'lum yozuvchi/shoir tili konkordansini tuzish, ma'lumotlar bazasini yaratish ham mumkin. ¹

Teg, uning tur, xususiyati korpus lingvistikasi mutaxassisleri tomonidan keng tavsiflangan. Korpusni oddiy elektron to'plam yoki virtual kutubxonadan farqlovchi, matn ustida turli lingvistik amallarni bajarishga imkon beruvchi eng asosiy omil – uning razmetkasi. O'tgan asrning 80-yillarida SGML (Standard Generalized Markup Language) nomi ostidagi elektron matnlar razmetkasi standarti qabul qilingan edi. Bu standart dastlab tipografiya sanoati uchun ishlab chiqilgan bo'lsa-da, tez orada boshqa sohalarda ham qo'llanila boshlandi. SGMLning mohiyati turli matn muharrirlarida terilgan hujjatni tahrirlash, tahlil qilish, o'zgartirishdan iborat.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Korpus tilshunosligi kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda lingvistik ma'lumotlar korpuslarini qurish va ulardan foydalanishning umumiy tamoyillarini ishlab chiqadi.

Matn tanlash. Mualliflik korpusi tuzishda ikki manbaga asoslanish mumkin:

1. Har bir muallifning nashr etilgan mukammal asarlari to'plami.
2. Internet tarmog'idagi elektron fayllar.

Birinchi manbani elektron shakga aylantirish (skanerlash, matnни sun'iy intellekt tushunadigan formatga keltirish) orqali material sifatida ishlatsak, ikkinchi manbadan nisbatan tayyor holda foydalanishimiz mumkin.² Erkin Vohidov she'riyatining lingvistik korpusini yaratishda shoirning Saylanma kitobi 1-jildini obyekt sifatida tanlab oldik. Korpus yaratish jarayonida mazkur kitob matnlari elektron shaklga keltiriladi. To'plangan matn ma'lum tizimga solinadi.

Reprezentativlik. Bunda zaruriy hajm, miqdor, janr, uslub, muallifga tegishli matnlar kesishmasining to'g'ri tanlanishi nazarda tutiladi. Biz yaratmoqchi bo'lgan mualliflik korpusiga Erkin Vohidovning faqat she'riy asarlari tanlab olinadi.

Erkin Vohidov asarlarida "Inson" so'zining qo'llanilishiga konkordans namunasida misollar (AntCont dasturidan foydalanilgan holda).

The screenshot displays the AntCont 3.5.9 software interface. The main window shows a list of concordance hits for the search term 'inson'. The results are organized into columns: Hit, KWIC, and File. The search parameters at the bottom indicate 'inson' was searched across 7 files processed, with search options for words, case, and regex. The results list includes various occurrences of 'inson' in different contexts, such as 'insoniyat ardoqlab', 'inson o'zing', and 'inson Qasida Sobit-ul sayyorada'.

Hit	KWIC	File
1	rlari Tafakkur © 2020 Manba http://tafakkur.net/inson/erkin-vohidov.uz 2-jild.txt 4 insoniyat ardoqlab	Erkin Vhodo 2-jild.txt
2	arlari Tafakkur © 2020 Manba http://tafakkur.net/inson/erkin-vohidov.uz	Erkin Vohidov
3	dedi 827 7 edim 828 7 gullar 829 7 hech 830 7 inson 831 7 jahon 832 7 1 833 7 lekin 834 7 Isam 8	Erkin Vhodo
4	6 , O'zni etgil doimo inson o'zing, inson o'zing. Ey, sen Erkin, sen bukan 2-	Erkin Vhodo
5	, O'zni etgil doimo inson o'zing, inson o'zing. Ey, sen 2-jild.txt 9 Qasida	Erkin Vhodo
6	, O'zni etgil doimo inson o'zing, inson o'zing. Ey, sen Erkin, sen bukan	2-jild.txt
7	tutingan adabiyot 5.txt 6 , O'zni etgil doimo inson o'zing, inson o'zing. Ey, sen	Erkin Vhodo
8	7 BO'LISH Inson Qasida Sobit-ul sayyorada inson o'zing, inson o'zing, Mulki olam 2-	Erkin Vhodo
9	8 mudom borliq aro, O'zni etgil doimo inson o'zing, inson o'zing. Ey, sen 2-	Erkin Vhodo
10	, sen 2-jild.txt 9 Qasida Sobit-ul sayyorada inson o'zing, inson o'zing, Mulki olam	Erkin Vhodo
11	BO'LISH Inson Qasida Sobit-ul sayyorada inson o'zing, inson o'zing, Mulki olam	2-jild.txt
12	mudom borliq aro, O'zni etgil doimo inson o'zing, inson o'zing. Ey, sen	2-jild.txt
13	BO'LISH Inson Qasida Sobit-ul sayyorada inson o'zing, 2-jild.txt 11 kishi kutubxonasiga qo'	Erkin Vhodo
14	Qasida Sobit-ul sayyorada inson o'zing, inson o'zing, Mulki olam 2-jild.txt 8 mudom	Erkin Vhodo
15	9 Qasida Sobit-ul sayyorada inson o'zing, inson o'zing, Mulki olam ichra bir xoqon 2-	Erkin Vhodo
16	Qasida Sobit-ul sayyorada inson o'zing, inson o'zing, Mulki olam ichra bir xoqon	2-jild.txt
17	Erkin, sen bukan 2-jild.txt 7 BO'LISH Inson Qasida Sobit-ul sayyorada inson o'zing,	Erkin Vhodo
18	10 ASARLAR NASHR QILISH A'ZO BO'LISH Inson Qasida Sobit-ul sayyorada inson o'zing, 2-	Erkin Vhodo
19	ASARLAR NASHR QILISH A'ZO BO'LISH Inson Qasida Sobit-ul sayyorada inson o'zing,	2-jild.txt
20	ishi kutubxonasiga qo'shdi Tayanch tushunchalar: inson sobit sayyora mulk olam xoqon sulton fazo 2-	Erkin Vhodo

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

AntConc 3.5.9 (Windows) 2020

File Global Settings Tool Preferences Help

Corpus Files

- adabiyot 5.txt
- E.Vohidov Ajoyib she'r
- Erkin Vohidov she'rlari
- Erkin Vohidov she'rlari
- shum bol.txt
- 1-jild.txt
- 2-jild.txt

Concordance Concordance Plot File View Clusters/N-Grams Collocates Word List Keyword List

File View Hits 21 File Erkin Vohidov she'rlari korkondans.txt

- 1 sababi shundaki, uning bag rida hozirga qadar **insoniyat** ardoqlab kelayotgan eng tansiq hislar - **insonparv** adabiyot 5.txt
- 2 hislar ko'chib o'tishi, uni hazrati **insonga** aylantirishi, hayotiga nur olib kirib, turmushini adabiyot 5.txt
- 3 arlari Tafakkur © 2020 Manba <http://tafakkur.net/inson/erkin-vohidov.uz> 2-jild.txt
- 4 **insoniyat** ardoqlab kelayotgan eng tansiq hislar - **insonparvarlik** (gumanizm), adolat, shafqat, o'zaro hamjihatlik, adabiyot 5.txt
- 5 -muhabbat, go'zallikka tashnalik singari o'lmas **insoniy** hiyg'ular jamuljamdir. Adabiyotga oshno tutingan adabiyot 5.txt
- 6 , O'zni etgil doimo **inson** o'zing, **inson** o'zing. Ey, sen Erkin, sen bukun 2-jild.txt
- 7 BO'LISH **Inson** Qasida Sobit-ul sayyorada **inson** o'zing, **inson** o'zing, Mulki olam 2-jild.txt
- 8 mudom borliq aro, O'zni etgil doimo **inson** o'zing, **inson** o'zing. Ey, sen 2-jild.txt
- 9 Qasida Sobit-ul sayyorada **inson** o'zing, **inson** o'zing, Mulki olam ichra bir xoqon 2-jild.txt
- 10 ASARLAR NASHR QILISH A'ZO BO'LISH **Inson** Qasida Sobit-ul sayyorada **inson** o'zing, 2-jild.txt
- 11 kishi kutubxonasiga qo'shdi Tayanch tushunchalar: **inson** sobit sayyora mulk olam xoqon sulton fazo 2-jild.txt
- 12 'ri, adabiyot va boshqa san'at turlarining **insonga** ta'siri darrov sezilib-bilinib qolmaydi. Xuddi adabiyot 5.txt
- 13 habash, irq, qon talash, iymon talash, Shulmi **insondek** yashash, armon o'zing, afg'on o' 2-jild.txt

Search Term Words Case Regex Hit Location

inso* Advanced 20

Total No. 7

Files Processed

02:09 -03:46

ENG 19:19

Adabiyotlar:

1. Ҳамроева Ш. Ўзбек тили муаллифлик корпусини тузишнинг лингвистик асослари. Монография. – , 2020
2. Ш.М.Ҳамроева “Корпус лингвистикаси атамаларининг қисқача изоҳли луғати” Бухоро 2018
3. Захаров В.П., Богданова С.Ю. Корпусная лингвистика.– Иркутск: ИГЛУ, 2011. –161 с.
4. <http://ruscorpora.ru>
5. <http://sara.natcorp.ox.ac.uk/>